

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ КОРХОНАЛАРИДА САМАРАДОРЛИК БАҲОЛОВЧИ КЎРСАТКИЧЛАР БОҒЛИҚ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ ҚАРАШЛАР ТАҲЛИЛИ

А.Н.Холиқулов

СамИСИ Иқтисодий таҳлил ва статистика кафедраси мудири, и.ф.н., профессор

АННОТАЦИЯ

Мақолада “ХизматREFE кўрсатиш корхоналарида самарадорлик баҳоловчи кўрсаткичлар боғлиқ назарий ва амалий қарашлар таҳлили, ҳамда мижозлар ва инвестор нуктаи назардан самарадорликни ифодаловчи кўрсаткичлар ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Хизмат, хизмат кўрсатиш, хизмат кўрсатиш корхоналари, хизмат кўрсатиш корхоналари самарадорлиги.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ

А.Н. Холиқулов

профессор, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой экономического анализа и статистики Самаркандского института экономики и сервиса.

АННОТАЦИЯ

В статье «Анализ теоретических и практических взглядов, связанных с показателями эффективности на предприятиях сферы услуг, а также показателей эффективности с точки зрения заказчиков и инвесторов».

Ключевые слова: Сервис, сервис, сервисные предприятия, эффективность сервисных предприятий.

THEORETICAL AND PRACTICAL APPROACHES TO THE ANALYSIS OF EFFICIENCY EVALUATION INDICATORS IN SERVICE ENTERPRISES

A.N. Kholiqulov

Professor, PhD in Economics, Head of the Department of Economic Analysis and Statistics, Samarkand Institute of Economics and Service (SamIES)

ANNOTATION

The article "The analysis of theoretical and practical views related to performance indicators in service enterprises, as well as performance indicators from the point of view of customers and investors, is highlighted.

Key words: Service, service, service enterprises, efficiency of service enterprises.

Иқтисодий таҳлил ва статистика кафедраси мудири, и.ф.н., профессор Холиқулов А.Н.нинг «ХизматREFE кўрсатиш корхоналарида самарадорлик баҳоловчи кўрсаткичлар боғлиқ назарий ва амалий қарашлар таҳлили, ҳамда мижозлар ва инвестор нуктаи назардан самарадорликни ифодаловчи кўрсаткичлар ёритиб берилган» мақолада, хизмат кўрсатиш корхоналарида самарадорлик баҳоловчи кўрсаткичлар боғлиқ назарий ва амалий қарашлар таҳлили, ҳамда мижозлар ва инвестор нуктаи назардан самарадорликни ифодаловчи кўрсаткичлар ёритиб берилган. Чунки самарадорлик таъминланмаган жойда, фойда етарли даражада бўлмайдими, фойда бўлмаган жойда эса мулк (иқтисодий) ўсиши таъминланмайдими ва бу ҳам бўлмаган жойда корхоналарнинг инкирозга юз тутиши, банкрот бўлиши тайин. Шу туфайли барча хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг самарадорлигини оширишга эришиш лозимдир.

Бирок, ушбу масала иқтисодий адабиётларда кам ёритилган. Хусусан, хорижий олимлардан, Боден М., Милес И., Еиченгреен Б., Гупта П., Есченбач Ф., Хоекман Б., Триплетт Й. Е., Босвортх Б. П., Корцзынски М., Михалёв И. В., Полянин А. В., В.К. Романович, С.Н.Коробкова, И. В.Михалёв, А. В. Полянин, В.К. Романович, Л. М. Кликич, Т.Д. Бурменко, Н.Н. Даниленко, Т.А. Туренко, Л. А. Сосунова, Д. В. Чернова, А.Я.Басс, Е. А. Разомасова, В.А. Плотников, М.Г. Иваненко, Д.Р. Хайруллина ва бошқалар томонидан тадқиқ этилган. Ушбу муаммоларни ўрганишга ўзбекистонлик олимлардан Б.А.Адукаримов, М.Қ.Пардаев, М.М.

Мухаммедов, Қ.Ж. Мирзаев, О.М. Пардаев, И.С.Тухлиев, Э.С.Файзиев ва бошқаларнинг хизмат кўрсатиш корхоналари иқтисодиётига бағишлаб дарсликлар, ўқув қўлланма ва бошқа ўқув ва илмий адабиётларни ёзганлар. Аммо ушбу асарларда хизмат кўрсатиш корхоналари самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичлар бир тизимга келтирилган ҳолда ифода этилмаган, шу билан биргаликда хизмат кўрсатиш корхоналарида самарадорлик ва уларни ифодаловчи ифодаловчи кўрсаткичларни таҳлил этишнинг йўллари умуман тадқиқ қилинмаган.

Биз хизмат кўрсатиш корхоналари самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичлар билан боғлиқ назарий ва амалий қарашларни таҳлил қилиб ва ўрганиб, ушбу масалани ҳал қилишга икки нуқтаи назардан қараш мақсадга мувофиқ, деган хулосага келдик. Биринчиси, самарадорликнинг классик таърифи ва умумметодологик асосига таянган ҳолда ёндошиш бўлса, иккинчидан хизмат кўрсатиш корхоналарининг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда ёндошиш лозимлигидир. Булардан ташқари хизмат кўрсатиш корхоналари самарадорлигига бир томондан мижозлар ва иккинчи томондан, хўжалик юритувчи субъектлар нуқтаи назаридан қараш лозимдир.

Мижозларнинг нуқтаи назаридан, хизмат кўрсатиш корхоналари самарадорлигини баҳолашда қуйидаги йўналишлар инобатга олинади:

- мижозларга кўрсатиладиган хизматларнинг сони;
- уларни овқатлантириш;
- мижозларга савдо хизматларини кўрсатиш;
- мижозларгага транспорт хизматларини кўрсатиш;
- мижозларга дам олиш ва роҳатланиш учун зарур бўлган турли маданий хизматларни кўрсатиш;
- мижозларга молиявий хизматларни кўрсатиш;
- мижозларга маиший хизматларни кўрсатиш;
- мижозларнинг хоҳиш истакларига қараб турли хил хизматларни кўрсатиш ва шу кабилар.

Бундай хизматларни юқори савияда сифатли ва самарадорликда кўрсатиш ва мижозларнинг талабларини тўлиқ қондириш учун хизмат кўрсатиш корхоналари ходимлари (хизматчилари) профессионал малакага эга бўлишлари лозим. Ушбу ходимлар кўрсатилган хизмат турларини аъло бажариш билан бирга хушмуомала, мулойим, ўз кўрки ва тароватига эга, зийрак ва хушёр бўлишлигини ҳам талаб қилади.

Хизмат кўрсатиш корхоналарида самарадорликни баҳолашда иккинчи йўналиш бўйича қаралганда шуни инобатга олиш лозимки, хизмат кўрсатиш корхонаси эгаси ёки шу хўжалик юритувчи субъект шу соҳага қўйган инвестициясидан етарли даражада фойда олишга эришмоғи, мавжуд моддий-техника асосларидан самарали фойдаланмоғи, ходимларнинг юқори меҳнат унумдорлигига эришмоғи ва харажатлардан ҳам самарали фойдаланмоғи лозим. Булардан келиб чиқилдиган бўлса, хизмат кўрсатиш корхоналарида самарадорликни баҳолаш учун, бизнинг фикримизча, кўрсаткичлар тизимидан фойдаланиш мумкин бўлади. Бундай кўрсаткичлар тизимини тўртта гуруҳга бўлишни тавсия қиламиз:

- хизмат кўрсатиш корхоналарига қўйилган активлар самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичлар;
- хизмат кўрсатиш корхоналари моддий-техника асослари самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичлар;
- хизмат кўрсатиш корхоналарида меҳнат самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичлар;

• хизмат кўрсатиш корхоналари харажатлари самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичлар.

Буни қуйидаги чизма орқали ифодалаш мумкин (1-расм).

1-расм. Хизмат кўрсатиш корхоналари хўжалиги самарадорлигини хўжалик юритувчи субъектлар нуктаи назаридан ифодаловчи кўрсаткичлар

Ҳар бир гуруҳ кўрсаткичлар ўз навбатида бир қанча гуруҳларни қамраб олади. Масалан, улардан бири хизмат кўрсатиш корхоналарига қўйилган активлар самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичлар. Бу гуруҳ кўрсаткичларга қуйидагиларни киритиш мумкин:

- узоқ муддатли активлар рентабеллиги;
- жорий активлар рентабеллиги;
- умумий инвестициянинг копланиш коэффициенти.

Хизмат кўрсатиш корхоналари моддий-техника асослари самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичлар ҳам ўз навбатида бир қанча кўрсаткичларни қамраб олади. Хизмат кўрсатиш корхоналарининг хусусиятларидан келиб чиқиб, ушбу гуруҳ кўрсаткичларига қуйидагиларни киритишни тавсия қилинади:

- битта ўринга тўғри келадиган ўртача тушум;
- хизмат кўрсатиш корхоналари умумий моддий-техникаларидан фойдаланиш коэффициенти;
- хизмат кўрсатиш корхоналари умумий моддий-техникалари самарадорлиги коэффициенти.

Хизмат кўрсатиш корхоналарида меҳнат самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичлар ҳам муҳим иқтисодий кўрсаткичлар сифатида ўз ўрнига эга. Мазкур гуруҳ кўрсаткичларга қуйидагиларни киритиш мумкин:

- битта ходимга тўғри келадиган ўртача тушум (хизмат кўрсатиш корхоналари ходимларининг меҳнат унумдорлиги, қийматда);
- битта ходимга тўғри келадиган ўртача хизматлари сони (хизмат кўрсатиш корхоналари ходимларининг меҳнат унумдорлиги, натурал кўринишда).

Хизмат кўрсатиш корхоналарида яна бир муҳим кўрсаткичлардан бири, уларга жорий йилда сарфланган харажатлари самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичлардир. Ушбу гуруҳ кўрсаткичларга қуйидагиларни киритишни тавсия қиламиз:

- жорий йилда қилинган харажатлар рентабеллиги;
- ҳар бир кўрсатилган хизматларнинг таннари.

Тадқиқот жараёнида ушбу кўрсаткичларни аниқлаш, уларнинг ўзгаришига таъсир этувчи омилларни ҳисоблаш орқали ҳар бирининг яхшиланиши учун ички имкониятларни ахтариб топиш йўлларини кўрсатиб бериш лозим бўлади. Бу масала хизмат кўрсатиш корхоналари иқтисодий фаолиятида ва ўқув жараёнида тингловчилар учун жуда муҳим. Чунки, хизмат кўрсатиш корхоналарида самарадорликни ифодаловчи кўрсаткичлар тизимли тарзда ишлаб чиқилмаган ва мос равишда амалиётда қўлланилмасдан келинаётган эди. Шу туфайли биз ишлаб чиққан мазкур тавсия нафақат назарий жиҳатдан муҳим, балки амалий жиҳатдан аҳамиятга молик масалалардан биридир.

Олиб борилган тадқиқотларимиз давомида шу нарса аниқ бўлдики, биз юқорида тавсия қилган кўрсаткичлар орқали хизмат кўрсатиш корхоналари самарадорлигини баҳолаш имкониятига эга бўламиз, ҳамда таҳлил қилинаётган хизмат кўрсатиш корхонасини самарадорлигин қайси йўллар орқали ошириш мумкинлиги кўрсатиш имкониятларига эга бўламиз. Бу кўрсаткичларни ўрганилаётган даврда самарадорлик ҳолатига амалий жиҳатдан баҳо бериш, хизмат кўрсатиш корхоналари самарадорлиги тўғрисида хулосалар чиқариш имкониятига эга бўламиз.

REFERENCES:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Xizmatlar sohasini rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori, PQ-104-son, 2022-yil 27-yanvar.
2. O‘zbekiston Respublikasi Statistika qo‘mitasi. “O‘zbekiston Respublikasida xizmatlar sohasining rivojlanishi”. Statistik to‘plam, 2022.
3. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. “O‘zbekiston Respublikasida xizmatlar sohasining asosiy ko‘rsatkichlari”. Statistik to‘plam, 2025.
4. OECD. The Service Economy. Paris: OECD Publishing.
5. Peng Xinge. Tracing the Origin and Theoretical Exploration of Service Economics. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, 2021.
6. Axmedjanov A.R. Criteria and indicators for improving the efficiency of labor resources in service enterprises. Economics and Education, 2019.
7. Akhmedjanov A.R. Competency-based Human Resources Management System at Service Enterprises. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 2020.
8. Samarkand Institute of Economics and Service materiallari. Xizmat ko‘rsatish sohasi va korxonalarida tarmoqlarida ko‘rsatilgan xizmatlar hajmining dinamik tahlili, 2023.
9. Xizmat ko‘rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti bo‘yicha o‘quv dasturi. Oliy ta‘lim uchun uslubiy material, 2025.
10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli xizmatlar qamrovi va hajmini kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori, PQ-162-son, 2023-yil 24-may.